

Instrumentos de avaliação em musicoterapia para o contexto brasileiro: uma revisão integrativa

Alana Oliveira Magalhães¹

Aline Moreira Brandão André²

Verônica Magalhães Rosário³

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.17772809

Recebido em: 12/10/2025

Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Os instrumentos de avaliação musicoterapêutica validados para o Brasil possuem população clínica e divulgação limitadas. A fim de atualizar o levantamento de tais instrumentos, o presente trabalho buscou publicações de 2017 a 2024, numa revisão integrativa realizada de 1 a 6 de junho de 2025, através dos descritores Avaliação AND Musicoterapia, nos bancos de teses e dissertações e portal de periódicos da CAPES, na Medline/PubMed e nas revistas: BRJMT, ABEM, InCantare, Música Hodie, PerMusi e OPUS. Critérios de inclusão: instrumentos de avaliação em musicoterapia construídos ou traduzidos, adaptados e validados para o Brasil. Critérios de exclusão: instrumentos de avaliação citados nos trabalhos de Gattino (2020) e Zmitrowicz e Moura (2018). Identificaram-se seis instrumentos. Constatou-se uma expansão do público-alvo das avaliações. Mas, também a necessidade de mais estudos de construção e/ou tradução, adaptação e validação de instrumentos de avaliação musicoterapêutica para o Brasil.

Palavras-chave: Instrumento de Avaliação. Musicoterapia. Brasil.

Assessment tools in music therapy for the Brazilian context: an integrative review

Abstract: Music therapy assessment instruments validated for Brazil have limited clinical population and dissemination. In order to update the survey of such instruments, this study searched for publications from 2017 to 2024, in an integrative review conducted from June 1 to 6, 2025, using the descriptors Avaliação AND Musicoterapia in thesis and dissertation databases and the CAPES journal portal, Medline/PubMed, and the following journals: BRJMT, ABEM, InCantare, Música Hodie, PerMusi, and OPUS. Inclusion criteria: music therapy assessment instruments constructed or translated, adapted, and validated for Brazil. Exclusion criteria:

¹Mestranda em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, mt.alana.magalhaes@gmail.com. Bolsista CAPES.

²Doutora em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, Departamento de Instrumentos e Cantos, aline.musicoterapeuta@gmail.com.

³Doutora em Neurociência, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, Departamento de Instrumentos e Cantos, veronica@musica.ufmg.br.

assessment instruments cited in the works of Gattino (2020) and Zmitrowicz and Moura (2018). Six instruments were identified. An expansion of the target audience for the assessments was found. However, there is also a need for further studies on the construction and/or translation, adaptation, and validation of music therapy assessment instruments for Brazil.

Keywords: Assessment Tool. Music Therapy. Brazil.

Introdução

Musicoterapia é o uso da música, dos sons e/ou dos elementos sonoro-musicais por um musicoterapeuta qualificado, que atua nas áreas de saúde, educação, social/comunitária ou organizacional, com uma pessoa ou grupo, para promover saúde, aprendizagem, interação, comunicação, expressão, alívio da dor, ansiedade e depressão, entre outros objetivos terapêuticos, a fim de alcançar uma melhor qualidade de vida, pela prevenção, habilitação, reabilitação, tratamento ou transformação de contextos sociais (FEDERAÇÃO MUNDIAL DE MUSICOTERAPIA, 1996; UNIÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE MUSICOTERAPIA, 2018; BRASIL, 2024). O processo musicoterapêutico acontece em diferentes etapas. Gattino (2020) distingue cinco: encaminhamento, avaliação inicial, estabelecimento do plano de tratamento, implementação e término do processo. Práticas avaliativas são realizadas em cada uma destas etapas, com objetivos adaptados ao momento do processo. Para o autor, o processo avaliativo também se divide em etapas, sendo elas: planejamento; coleta de dados; análise e interpretação dos dados; documentação e comunicação dos resultados.

A avaliação em musicoterapia pode ser conceituada como um processo, com objetivos, métodos, técnicas e ferramentas variados, implementado pelo musicoterapeuta, em diferentes fases do processo musicoterapêutico, cuja finalidade é coletar e analisar dados da pessoa avaliada e direcionar a prática musicoterapêutica e tomada de decisões (GATTINO, 2020; JACOBSEN; WALDON; GATTINO, 2018; ZMITROWICZ; MOURA, 2018). A avaliação é imprescindível em todas as áreas de atuação e deve integrar as diferentes abordagens, métodos e modelos de musicoterapia e acompanhar a escolha e uso das técnicas, recursos e instrumentos musicoterapêuticos.

A avaliação em musicoterapia é um dos pilares da prática baseada em evidências (PBE). “Na PBE, o profissional localiza e avalia sistematicamente os resultados de pesquisas mais atuais e válidos e os utiliza como base para decisões clínicas.” (BACKER, 2015, p. 103, tradução nossa). A partir da identificação, no processo avaliativo, das necessidades, potencialidades e respostas do cliente aos estímulos sonoro-musicais, o

musicoterapeuta seleciona, de forma sistemática e justificada, métodos, técnicas e intervenções mais adequados, tornando sua prática mais ética, consistente e efetiva. A avaliação produz dados que possibilitam medir a eficácia do processo musicoterapêutico, fortalecer o corpo de conhecimento da área e o reconhecimento da Musicoterapia como ciência aplicada à saúde.

As ferramentas ou instrumentos de avaliação em musicoterapia servem para coletar informações sobre a pessoa e possibilitar ao musicoterapeuta visualizar o quadro clínico inicial do participante, estabelecer o plano terapêutico e analisar a evolução no decorrer da terapia (ZMITROWICZ; MOURA, 2018; GATTINO, 2020). As ferramentas de avaliação musicoterapêutica mais comuns são as escalas de observação, testes, ferramentas de análise musical, e formulários de entrevistas (GATTINO, 2020).

Uma ferramenta de avaliação clínica eficaz deve ter um propósito claro, objetividade e cautela ética, bem como fornecer informações exclusivas. Por outro lado, deve evitar os vieses, que levam a conclusões imprecisas: viés de resposta, aquiescência, extremidade e desejabilidade social e viés do teste, de constructo e preditivo. E, ainda, é importante que os instrumentos de avaliação sejam submetidos a estudos de confiabilidade e validade. A confiabilidade refere-se à precisão, medindo a consistência com que uma abordagem avalia o construto pretendido e a ausência de erros. A validade refere-se à precisão de um processo avaliativo e indica o quanto uma ferramenta representa o construto ao qual se destina a medir (JACOBSEN; WALDON; GATTINO, 2018).

Nas últimas décadas cresceram os estudos de construção e traduções, adaptações e validações de instrumentos de avaliação em musicoterapia (GATTINO, 2020; JACOBSEN; WALDON; GATTINO, 2018; ZMITROWICZ; MOURA, 2018). Os levantamentos sobre tais instrumentos realizados por Gattino (2020) e Zmitrowicz e Moura (2018) mencionam sete instrumentos construídos ou em construção no Brasil: Protocolo Para Observação de Grupos em Musicoterapia (ZANINI; MUNARI; COSTA, 2007), Protocolo de avaliação para usuários com neurite óptica (LOUREIRO, 2009), Protocolo de Avaliação da Sincronia Rítmica em Musicoterapia - PSinc (SAMPAIO, 2015), Protocolo de Avaliação da Capacidade Atencional em Musicoterapia - PACAMT (ROSÁRIO, 2015), Protocolo de Análise Semiótica Musicoterapêutica de Canções e seu uso como instrumento de

Avaliação Musicoterapêutica (SAMPAIO, 2018)⁴, Teste Musical de Atenção Focalizada - TMAF (ROSÁRIO, 2019)⁵, e Escala de Desenvolvimento Musical de Crianças com Autismo - DEMUCA (FREIRE et al., 2019).

Referente aos instrumentos de avaliação musicoterapêutica traduzidos, adaptados culturalmente e validados para uso no contexto brasileiro, os levantamentos de Gattino (2020) e Zmitrowicz e Moura (2018) mencionam oito instrumentos: *Category System of Music Therapy* - KAMUTHE (GATTINO, 2012), *Individualized Music Therapy Assessment Profile* - IMTAP (SILVA, 2012), *Escala Improvisation Assessment Profiles* - IAPs (GATTINO et al., 2016a; GATTINO et al., 2016b), *Individual Music-Centered Assessment Profile for Neurodevelopmental Disorders* - IMCAP-ND (CARPENTE, 2016), *Music in Everyday Life* - MEL (GATTINO; AZEVEDO; SOUZA, 2017), *Nordoff-Robbins Scale: Musical Communicativeness* (ANDRÉ, 2017), *Nordoff-Robbins Scale: Child-Therapist(s) Relationship in Coactive Musical Experience* (ANDRÉ, 2021)⁶, *Escala Relaciones Intramusicales* - ERI (citada por ZMITROWICZ; MOURA, 2018).

Os instrumentos de avaliação em musicoterapia citados possuem populações clínicas nas áreas de transtornos do neurodesenvolvimento, distúrbios emocionais e de aprendizagem, deficiências múltiplas, neurite óptica e musicoterapia grupal para adultos (GATTINO, 2020; ZMITROWICZ; MOURA, 2018).

Apesar do interesse crescente na construção e tradução, adaptação e validação de instrumentos de avaliação em musicoterapia para o contexto brasileiro, o número de instrumentos validados para uso no país e sua população clínica ainda são limitados e pouco divulgados. Neste sentido, a presente pesquisa objetivou atualizar o levantamento dos instrumentos de avaliação em musicoterapia validados para uso no Brasil, a fim de identificar, categorizar, facilitar seu acesso e ampliar sua visibilidade e uso.

1 Metodologia

Para o desenvolvimento deste estudo, realizou-se uma revisão integrativa. Trata-se de um método de pesquisa que implementa uma análise ampla da literatura, com diferentes finalidades: definição de conceitos, revisão de teorias e análise metodológica

⁴Este protocolo foi mencionado por Gattino (2020) entre os métodos de revisão de registros em musicoterapia e entre os estudos incluídos na revisão de escopo

⁵Este teste foi mencionado por Gattino (2020) entre os estudos incluídos na revisão de escopo

⁶Esta escala foi mencionada por Gattino (2020) entre os estudos incluídos na revisão de escopo, mas, sua tradução e validação aconteceu em 2021, como se vê em (ANDRÉ, 2021)

dos estudos. A revisão integrativa possui rigor metodológico e permite a inclusão de pesquisas com diferentes metodologias e a combinação de literatura teórica e empírica, ampliando a compreensão do tema. Desta forma, o método possibilita a síntese do conhecimento sobre um assunto, aponta lacunas e a necessidade de novos estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

A revisão integrativa aqui apresentada buscou, de 1 a 6 de junho de 2025, estudos publicados de 2017 a 2024, através dos descritores: Avaliação AND Musicoterapia. As bases de dados consultadas foram: bancos de teses e dissertações e portal de periódicos da CAPES e Medline/PubMed; e nas revistas: *Brazilian Journal of Music Therapy* (BRJMT), Revista da ABEM, InCantare, Música Hodie, PerMusi e OPUS. Os critérios de inclusão foram: instrumentos de avaliação musicoterapêutica construídos ou traduzidos, adaptados e validados para o Brasil. Critérios de exclusão: instrumentos de avaliação citados nos trabalhos de Gattino (2020) e Zmitrowicz e Moura (2018).

2 Resultados e discussão

A busca resultou em 120 publicações e identificou, em 9 delas, seis instrumentos de avaliação em musicoterapia não citados nos levantamentos anteriores. Os dados extraídos das publicações foram categorizados por: instrumento de avaliação - autoria, período de criação, população clínica, e classificação dos estudos (autor, ano) (quadro 1).

Quadro 1 - Instrumentos de avaliação em musicoterapia construídos ou traduzidos, adaptados e validados para o Brasil, de 2017 a 2024

Instrumento de avaliação - Autoria, período de criação	População clínica	Classificação dos estudos (Autor, ano)
Escala de Musicabilidade: Formas de Atividade, Estágios e Qualidades de Engajamento - Mts Paul Nordoff e Clive Robbins, década de 1960	Crianças com transtornos do neurodesenvolvimento	Tradução e Validação (ANDRÉ, 2021) e validação de conteúdo (ANDRÉ; GOMES; LOUREIRO, 2020)
Protocolo de Musicoterapia na Paralisia Cerebral (PMPC) - UFMG, 2011	Paralisia cerebral	Validação de conteúdo (FERREIRA, E., 2021)
Protocolo de Avaliação em Musicoterapia para Bebês Prematuros — PAMBP - Mt Cybelle Loureiro, 2012	Bebês prematuros	Validação de conteúdo (FERREIRA, R., 2021) e (FERREIRA; LOUREIRO, 2021)
Protocolo de Avaliação em Musicoterapia para Prematuros — PAMP - Mts Rhainara Ferreira e Cybelle Loureiro, 2021	Prematuros	*O PAMBP subdividiu-se, gerando o PAMP a partir dos estudos de validade
Avaliação Cognitiva de Pessoas Idosas em Musicoterapia (ACPIM) - Mt Mariana Arruda, 2022	Pessoas idosas em processo musicoterapêutico grupal	Construção e validação (ARRUDA, 2022)
Escala de Avaliação para Musicoterapia em Grupo na Dependência Química - Mt Frederico Pedrosa, 2023	Adultos dependentes químicos em atendimentos musicoterapia grupal	Construção (PEDROSA, 2023), validade e confiabilidade (PEDROSA; GARCIA; GOMES; LOUREIRO, 2023) e validação de conteúdo (PEDROSA; GARCIA; LOUREIRO, 2022)

Como apontado, os levantamentos de Gattino (2020) e Zmitrowicz e Moura (2018) mencionaram sete instrumentos de avaliação musicoterapêutica construídos ou em construção no Brasil, e oito traduzidos, adaptados culturalmente e validados, até o ano de 2020, para uso no contexto brasileiro. Para além desses instrumentos, a atualização aqui relatada encontrou cinco instrumentos de avaliação em musicoterapia construídos no Brasil e submetidos a estudos de validade e/ou confiabilidade entre os anos 2021 e 2023, e um instrumento traduzido, adaptado e validado para uso no contexto deste país, no ano de 2021.

Ou seja, enquanto antes havia um maior número de instrumentos de avaliação musicoterapêutica traduzidos do que construídos para uso no Brasil, na atualidade, há uma tendência entre os musicoterapeutas brasileiros de desenvolver, eles próprios, instrumentos adaptados à cultura nacional e que atendam às especificidades da população clínica a que se direciona. E destaca-se o considerável esforço destes profissionais em desenvolver e verificar as propriedades psicométricas de tais instrumentos.

No que se refere às populações clínicas dos instrumentos de avaliação em musicoterapia validados para o Brasil, destaca-se que a maior parte dos instrumentos levantados nos estudos anteriores eram aplicáveis na área de transtornos do

neurodesenvolvimento, e uma minoria incluía outras populações clínicas: pessoas com distúrbios emocionais e de aprendizagem, deficiências múltiplas, neurite óptica e adultos em interação grupal. Já os instrumentos de avaliação musicoterapêutica encontrados no presente estudo não se concentram na área de transtorno do neurodesenvolvimento, abarcam também bebês prematuros, pessoas com Paralisia Cerebral e dependência química e idosas. Assim, o foco da avaliação, bem como seus benefícios, é expandidos para outras populações clínicas, o que gera ganhos para a musicoterapia brasileira e seus beneficiários.

Embora os instrumentos de avaliação em musicoterapia identificados no presente estudo possibilitem avaliar outras populações clínicas, a quantidade de instrumentos validados para uso no contexto brasileiro ainda não abarca a ampla diversidade do público atendido nas diferentes áreas de atuação musicoterapêutica, como por exemplo, no campo da saúde mental, o que poderia incluir pessoas com depressão ou transtorno de ansiedade e outros relacionados a trauma e estresse. Desta forma, são necessários mais estudos de construção ou tradução, adaptação e validação de instrumentos avaliativos para a musicoterapia brasileira.

3 Considerações finais

A pesquisa aqui relatada atualizou o levantamento dos instrumentos de avaliação musicoterapêutica validados para uso no Brasil. A identificação e categorização desses instrumentos, tendo em vista sua população clínica, pode facilitar o acesso e ampliar sua visibilidade, o conhecimento de suas especificidades e a aplicação na prática clínica e científica da musicoterapia.

O uso clínico dos instrumentos de avaliação pode contribuir para o avanço nos processos musicoterapêuticos, afinal, decisões clínicas direcionadas pela avaliação tendem a produzir resultados mais efetivos. Já a aplicação científica dos instrumentos de avaliação em musicoterapia pode promover o desenvolvimento da área nacional e internacionalmente, tendo em vista que tantos os instrumentos desenvolvidos no Brasil quanto os traduzidos, adaptados e validados para uso no país podem ser inseridos em estudos multicêntricos, que produzem evidências robustas e generalizáveis e contribuem para a consolidação da musicoterapia enquanto prática baseada em evidências na área de saúde.

Portanto, tendo em vista a importância dos instrumentos de avaliação para os processos musicoterapêuticos e para a consolidação da área enquanto ciência, disciplina e profissão de saúde, e levando em consideração as limitações dos instrumentos validados até então para uso no Brasil, evidencia-se a importância de investir em estudos de construção e/ou tradução, adaptação e validação de instrumentos de avaliação musicoterapêutica para o contexto brasileiro.

Referências

- ANDRÉ, Aline Moreira Brandão. **Tradução e Validação da Escala Nordoff Robbins de Comunicabilidade Musical**. Belo Horizonte, 2017. 108f. Dissertação (Mestre em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017.
- ANDRÉ, Aline Moreira Brandão. **Tradução E Validação das Escalas Nordoff Robbins: “Relação Criança Terapeuta Na Experiência Musical Coativa” E “Musicabilidade: Formas De Atividade, Estágios E Qualidades De Engajamento”**. Belo Horizonte, 2021. 230f. Tese (Doutorado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.
- ANDRÉ, Aline Moreira Brandão; GOMES, Cristiano Mauro Assis; LOUREIRO, Cybelle Maria Veiga. Equivalência de itens, semântica e operacional da “Escala de Musicabilidade: Formas de Atividade, Estágios e Qualidades de Engajamento”. **Orfeu**, Florianópolis, v. 5, n. 2, 2020. DOI: 10.5965/2525530405022020e0010. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/orfeu/article/view/17845>. Acesso em: 12 out. 2025.
- ARRUDA, Mariana Lacerda. **Funções cognitivas de pessoas idosas: construção e validação de um instrumento de avaliação cognitiva em Musicoterapia (ACPIM)**. Curitiba, 2022. 131f. Tese (Doutorado em Educação). Setor de Educação, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2022.
- BACKER, Felicity. Evidence-based practice in Music Therapy. In: WHEELER, Barbara (Org.), *Music Therapy Handbook*. New York/London: Tue Guilford Press, 2015.
- BRASIL. Lei nº 14.842, de 11 de abril de 2024. Dispõe sobre a atividade profissional de musicoterapeuta. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Edição Extra - B, Brasília, DF, ano 162, n. 70-B, p. 1, 11 abr. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1299301531/dou-secao-1-edicao-extra-b-11-04-2024-pg-1>. Acesso em: 23 jul. 2025.
- CARPENTE, John. *Individual Music-Centered Assessment Profile for Neurodevelopmental Disorders (IMCAP-ND)-versão brasileira*. Tradução por Gustavo Schulz Gattino. North Baldwin: Regina Publishers, 2016
- FEDERAÇÃO MUNDIAL DE MUSICOTERAPIA. Definição de Musicoterapia. **Brazilian**

Journal of Music Therapy, [S. l.], ano 1, n. 2, p. 4, 1996. Disponível em:
<https://musicoterapia.revistademusicoterapia.mus.br/index.php/rbmt/issue/view/7/3>. Acesso em: 9 fev. 2025.

FERREIRA, Emily Hanna Pinheiro. **Estudo de validação de Conteúdo de um Protocolo de Musicoterapia na Paralisia Cerebral (PMPC)**. Belo Horizonte, 2021. 58f. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

FERREIRA, Rhainara Lima Celestino. **Estudo de validação de Conteúdo de um Protocolo de Avaliação em Musicoterapia Aplicado à Prematuros**. Belo Horizonte, 2021. 166f. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

FERREIRA, Rhainara Lima Celestino; LOUREIRO, Cybelle Maria Veiga. Validação do protocolo de avaliação em musicoterapia para bebês prematuros (PAMBp): Estudo de validade de conteúdo. **Percepta** - Revista de Cognição Musical, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 75–94, 2021. Disponível em:
<https://www.abcoemus.com/journals/index.php/percepta/article/view/107>. Acesso em: 12 out. 2025.

FREIRE, Marina; MARTELLI, Jéssica, SAMPAIO, Renato Tocantins; PARIZZI, Betânia. Validação da Escala de Desenvolvimento Musical de Crianças com Autismo (DEMUCA): Análise semântica, interexaminadores, consistência interna e confiabilidade externa. **Opus**, v. 25, n. 3, p. 158–187, set./dez. 2019. Disponível em:
<https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/opus2019c2508>. Acesso em: 12 out. 2025.

GATTINO, Gustavo Schulz. **Fundamentos de Avaliação em Musicoterapia**. Florianópolis: Forma & Conteúdo Comunicação Integrada, 2020. 726 páginas. Disponível em: <https://vbn.aau.dk/ws/files/454422252/>. Acesso em: 24 maio 2025.

GATTINO, Gustavo Schulz. **Musicoterapia Aplicada à Avaliação da Comunicação Não Verbal de Crianças com Transtorno do Espectro Autista**: revisão sistemática e estudo de validação. Porto Alegre, 2012. 180f. Tese [Doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente]. Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

GATTINO, Gustavo; AZEVEDO, Graciane Torres; SOUZA, Felipe de. Tradução para o português brasileiro e adaptação transcultural da escala Music in Everyday Life (MEL) para uso no Brasil. **Brazilian Journal of Music Therapy**, [S. l.], n. Especial, 2017. Disponível em:
<https://musicoterapia.revistademusicoterapia.mus.br/index.php/rbmt/article/view/183>. Acesso em: 19 out. 2025.

GATTINO, Gustavo Schulz; FERRARI, Karina Daniela; AZEVEDO, Graciane; SOUZA, Felipe de; PIZZOL, Flavia Christine Dal; SANTANA, Daniel da Conceição. Tradução, Adaptação Transcultural e Evidências de Validade da Escala Improvisation Assessment Profiles (IAPs) Para Uso no Brasil: parte 1. **Brazilian Journal of Music Therapy**, [S. l.], n. 20,

2016a. DOI: 10.51914/brjmt.20.2016.92. Disponível em:
<https://musicoterapia.revistademusicoterapia.mus.br/index.php/rbmt/article/view/92>
. Acesso em: 19 out. 2025.

GATTINO, Gustavo Schulz; FERRARI, Karina Daniela; AZEVEDO, Graciane; SOUZA, Felipe de; PIZZOL, Flavia Christine Dal; SANTANA, Daniel da Conceição. Tradução, Adaptação Transcultural e Evidências de Validade da Escala Improvisation Assessment Profiles (IAPs) Para Uso no Brasil: parte 2. **Brazilian Journal of Music Therapy**, [S. l.], n. 21, 2016b. DOI: 10.51914/brjmt.21.2016.66. Disponível em:
<https://musicoterapia.revistademusicoterapia.mus.br/index.php/rbmt/article/view/66>
. Acesso em: 19 out. 2025.

JACOBSEN, Stine Lindahl; WALDON, Eric G.; GATTINO, Gustavo (Ed.). **Music Therapy Assessment: theory, research, and application**. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2018.

LOUREIRO, Cybelle Maria Veiga. **Efeitos da musicoterapia na qualidade de vida visual de portadores de neurite óptica desmielinizante**. Belo Horizonte, 2009. 122f. Tese [Doutorado em Medicina]. Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto Enfermagem**, [S. l.], v. 17, n. 4, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?lang=pt>. Acesso em: 21 maio 2025.

PEDROSA, Frederico Gonçalves. **Escala de Avaliação para Musicoterapia em Grupo na Dependência Química**. Belo Horizonte, 2023. 164f. Tese (Doutorado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.

PEDROSA, Frederico; GARCIA, Frederico; GOMES, Cristiano Mauro Assis; LOUREIRO, Cybelle Maria. Estudos de validade e confiabilidade da Escala de Avaliação dos Efeitos da Musicoterapia em Grupo na Dependência Química (MTDQ). **Per Musi**, [S. l.], v. 24, p. 1–10, 2023. DOI: 10.35699/2317-6377.2023.45027. Disponível em:
<https://periodicos.ufmg.br/index.php/permusi/article/view/45027>. Acesso em: 12 out. 2025.

PEDROSA, Frederico; GARCIA, Frederico; LOUREIRO, Cybelle Maria Veiga. Desenvolvimento da Escala de Avaliação dos Efeitos da Musicoterapia em Grupo na Dependência Química: Análise teórica e semântica. **Percepta - Revista de Cognição Musical**, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 39–57, 2023. Disponível em:
<https://www.abcogmus.com/journals/index.php/percepta/article/view/130>. Acesso em: 12 out. 2025.

ROSÁRIO, Verônica Magalhães. **Desenvolvimento de um instrumento de avaliação da capacidade atencional em portadores de esclerose tuberosa através de princípios de atenção conjunta e de musicoterapia**. Belo Horizonte, 2015. 58f. Dissertação

(Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

ROSÁRIO, Verônica Magalhães. **Proposição de uma metodologia para avaliação padronizada da atenção**. Belo Horizonte, 2019. 151 f. Tese (Doutorado em Neurociência). Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

SAMPAIO, Renato Tocantins. **Avaliação da sincronia rítmica em crianças com transtorno do espectro do autismo em atendimento musicoterapêutico**. Belo Horizonte, 2015. 138f. Tese (Doutorado em Neurociência). Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

SAMPAIO, Renato Tocantins. O Protocolo de Análise Semiótica Musicoterapêutica de Canções e seu uso como instrumento de Avaliação Musicoterapêutica. **Música Hodie**, Goiânia, v. 18, n. 2, p. 307–326, 2018. DOI: 10.5216/mh.v18i2.51763. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/musica/article/view/51763>. Acesso em: 19 out. 2025.

SILVA, Alexandre Mauá da. **Tradução Para o Português Brasileiro e Validação da Escala Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) Para Uso no Brasil**. Porto Alegre, 2012. 120f. Dissertação [Mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente]. Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

UNIÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE MUSICOTERAPIA. **Definição Brasileira de Musicoterapia**. 2018. Disponível em: <https://ubammusicoterapia.com.br/definicao-brasileira-de-musicoterapia/>. Acesso em: 9 fev. 2025.

ZANINI, Claudia Regina de Oliveira; MUNARI, Denize Bouttelet; COSTA, Cristiane Oliveira. Protocolo para observação de grupos em musicoterapia – um instrumento em construção. In: Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM) [17.]. 2007, São Paulo, Estado de São Paulo. **Anais...** Disponível em: https://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2007/musicoterapia/musicoterap_CROZani_ni_et_alli.pdf. Acesso em: 19 out. 2025

ZMITROWICZ, Janina; MOURA, Rita. Instrumentos de Avaliação em Musicoterapia: uma revisão. **Brazilian Journal of Music Therapy**, [S. l.], n. 24, p. 114-135, 2018. DOI: 10.51914/brjmt.24.2018.46. Disponível em: <https://musicoterapia.revistademusicoterapia.mus.br/index.php/rbmt/article/view/46>. Acesso em: 21 maio. 2025.